

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Processo: E-26/211.135/2021

RELATÓRIO FINAL

Nanopartículas de carbono dopadas com boro para terapia antiviral

Coordenador: VOLODYMYR ZAITSEV

Local: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO)

10 de setembro 2025, Rio de Janeiro

Abreviaturas no texto

B-GO – GO...

B-GOQDs – GOQDs ...

B-CNDs – CNDs obtidos em tratamento térmico de ácido 2-metoxiborônico e ácido cítrico

B,N-CNDs1 – CNDs obtidos em tratamento térmico de ácido 2-metoxiborônico, ácido cítrico e etileno diamina;

B,N-GOQDs – GOQDs

N-GOQDs – GOQDs

CA – ácido cítrico

CNDs – nanopartículas de carbono

EDA – fragmentos de etileno diamina imobilizados

GO – óxido de grafeno

GOQDs – pontos quânticos de óxido de grafeno

NDs – nanodiamantes

PL – fotoluminescência

SiO₂ – sílica gel

SiO₂-EDA – sílica gel com fragmentos de etileno diamina imobilizados

SiO₂-EDA/CA – SiO₂-EDA tratado com CA

SiO₂-EDA/CNDs – o produto obtido por tratamento térmico de SiO₂-EDA/CA

QY - rendimento quântico

TERS - *Espectroscopia Raman aprimorada por ponta*

XPS - espectroscopia de fotoelétrons de raios X

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

1. OBJETIVOS

1.1. O objetivo principal

O objetivo principal da pesquisa é a aplicação dos objetos carbonáceos nanométricos, como nanopartículas de carbono (CNDs) e pontos quânticos de óxido de grafeno (GOQDs), que podem ser quimicamente reduzidos e dopados com derivados de ácido bórico ou outros átomos e grupos funcionais orgânicos para melhorar suas propriedades antivirais para a aplicação em tratamento de equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras faciais, a fim de aumentar suas propriedades protetoras particularmente contra o vírus da COVID-19.

1.2. Objetivos específicos

1. Síntese das nanopartículas

1.1 Desenvolver a síntese robusta e verde (livre de metal e sem ácido) de GOQDs a partir de óxido de grafeno ou biomassa, bem como metodologia de sua purificação;

1.2 Desenvolver um método para a produção de nanopontos de carbono (CNDs) a partir de resíduos de alimentos e compostos orgânicos dispersantes, biodegradáveis e renováveis da flora brasileira pelo método “bottom-up” nos nanorreatores;

2. Manipulação com as nanopartículas

2.1 Para aumentar a interação de nanopartículas com as glicoproteínas de envelope (possivelmente com Spike na superfície do SARS-CoV-2) desenvolver um método de dopagem das nanopartículas com derivados de ácido bórico (B-GOQDs e B-CNDs), seja no processo de sua preparação a partir de óxido de grafeno, seja no processamento pós-sintético;

2.2 Investigar os nanodiamantes dopados com derivados de ácido bórico (B-NDs) como nanomateriais alternativos;

2.3 Desenvolver um método de redução química das B-GOQDs e B-CNDs com o objetivo de diminuir o número de grupos carboxila e, assim, aumentar a hidrofobicidade das nanopartículas;

3. Estudo das propriedades das nanopartículas

3.1 Composição química, tamanho e topografia dos nanomateriais obtidos serão estudados.

3.2 Examinar a estabilidade de nanopartículas em soluções aquosas e em soluções salinas, incluindo solução salina, como etapa preliminar da investigação da atividade antiviral de nanopartículas;

3.3 Estudar a influência do método de aplicação de nanopartículas ao tecido (nomeadamente, a natureza da distribuição das partículas na superfície, a densidade do revestimento do tecido com nanopartículas) por métodos de microscopia;

4. Investigação das propriedades biomédicas das nanopartículas

4.1 Estudar a citotoxicidade das nanopartículas propostas que pode permitir sua aplicação para tratamento de equipamentos de proteção individual e coletiva, incluindo máscaras faciais e vestimentas, como jaleco, entre outros;

4.2 Investigar a atividade antibacteriana dos GOQDs e CNDs, NDs assim como nanopartículas dopadas contra vários agentes bacterianos como Escherichia coli e Staphylococcus aureus

4.3 Estudar a atividade antiviral dos GOQDs e CNDs, NDs, assim como nanopartículas dopadas, será estudada contra os vírus influenza A, Alfainfluenzavírus e Betainfluenzavírus (vírus RNA envelopado), coxsackievírus A (vírus RNA não envelopado), herpesvírus de humanos 1 (vírus DNA envelopado) e adenovírus 4 (vírus DNA não envelopado);

5. Investigar as propriedades de proteção das máscaras obtidas pelo processamento dos materiais-alvo em um centro especializado.

2. Descrição das Tarefas

Tarefa 1. Síntese de nanopartículas.

A lista de nanopartículas obtidas nesta pesquisa é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. A lista de nanopartículas obtidas nesta pesquisa

No.	ID	precursores	Condições.
1	N-GOQDs	$GO^1 + H_2O_2 + NH_3$	hidrotérmico a 180°C 2-8 h
2	N-CNDs	$SiO_2-EDA^2 + CA^3$	térmico 180°C 0,4-10 h, Soxhlet

¹ Oxido de grafeno (GO)

² Sílica gel com grupos etilendiamina imobilizadas covalentemente

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

3	CNDs	CA	térmico 190°C 1,5 h, dialise, cromatografia
4	B-CNDs	Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico	térmico, 180 °C, 1 h
5	B,N-CNDs	Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + etileno diamina	térmico, 180 °C, 1 h
6	B-GO	GO + H ₃ BO ₃	hidrotérmico a 180°C 4 h
7	B-GOQDs	GO + H ₂ O ₂ + NH ₃ + H ₃ BO ₃	hidrotérmico a 180°C 4 h
8	B,N-GOQDs	GO + H ₂ O ₂ + NH ₃ + Ácido aminoborônico	hidrotérmico a 180°C 4 h

2.1. Desenvolver a síntese robusta e verde (livre de metal e sem ácido) de GOQDs a partir de óxido de grafeno, bem como metodologia de sua purificação.

Uma abordagem geral para a preparação de GOQDs é baseada na trituração de diferentes materiais contendo carbono, como carvão, negro de fumo, grafite, fibras de carbono, fulerenos, etc. GO esfoliado pode ser triturado quimicamente em GOQDs com bom rendimento por W₁₈O₄₉, KMnO₄, KHSO₅ e KO₂. No entanto, oxidantes poderosos mostraram alta eficiência. É uma tarefa tediosa purificar as nanopartículas de impurezas de íons metálicos, que podem causar fenômenos indesejáveis, como menor biocompatibilidade, menor eficiência de luminescência ou menor capacidade como transportadores de substâncias ativas. Portanto, técnicas sofisticadas de purificação são necessárias para a separação do GOQD. Para melhorar o respeito ao meio ambiente da síntese, tentamos usar agentes oxidantes que não contenham íons metálicos. Mostramos que o uso de uma mistura de peróxido de hidrogênio e amônia possibilita a síntese de nanopartículas em condições de síntese hidrotérmica (Nazarkovsky et al. 2022). Na primeira fase os pontos quânticos de óxido de grafeno (GOQDs) foram sintetizados usando óxido do grafeno (GO). No projeto atual, conseguimos obter pontos quânticos de óxido de grafeno dopado com nitrogênio com fotoluminescência verde (N-GOQDs) em condições isentas de metais e ácidos, com um rendimento de cerca de 100%. Para a preparação de GOQDs dopados com nitrogênio, a combinação de H₂O₂ como oxidante e NH₃ como dopante parece ser uma técnica promissora. Parece que a presença de amônio na solução leva ao controle do potencial oxidativo do peróxido de hidrogênio e, assim, afeta o rendimento robusto e verde de N-GOQDs.

Síntese de N-GOQDs.

A uma dispersão de GO (60 mg) em água deionizada (20 mL) foram adicionados 1,5 mL de solução de amônia (25%) e 3,0 mL de H₂O₂ (solução a 30%). O volume de dispersão foi equalizado para 80 mL. A amostra foi processada sob condições hidrotérmicas a 180°C por 2 a 8 horas em um reator cilíndrico de Teflon, resfriada naturalmente e centrifugada a 15.000 rpm por 10 min coletando o sobrenadante. Para remover a amônia residual não reagida e o peróxido de hidrogênio, a suspensão aquosa verde-luminescente de N-GOQDs brutos foi liofilizada num vácuo à temperatura ambiente, resultando em 60 mg de pó fino não fluorescente castanho escuro, Figura 1.

Purificação de N-GOQDs

40 mg de pó liofilizado foram redispersos em 50 mL de água deionizada e a suspensão foi filtrada usando um sistema de ultrafiltração Millipore Amicon empregando uma membrana hidrofílica de 0,22 mm resultando na preparação de uma suspensão amarelo-forte contendo 40 mg (100% de rendimento) de N-GOQDs brutos com fotoluminescência verde. A suspensão aquosa de N-GOQDs foi purificada a partir de componentes solúveis em água por diálise (48 h, membrana 8.000–10.000 Da). Por fim, 0,045 g de NaCl foram adicionados a 5 mL da suspensão e agitados em vórtex até completa dissolução do NaCl. Após cerca de 12 h de armazenamento a 4°C, o sobrenadante amarelo contendo N-GOQDs foi separado de uma pequena quantidade de precipitado preto por centrifugação (5 min, 3600 rpm), Figura 1.

A abordagem é adequada para a preparação de nanopartículas não citotóxicas redispersíveis, proporcionando suspensões indefinidamente estáveis em solução salina.

³ Ácido cítrico (CA)

Figura 1. Apresentação geral de preparo N-GOQDs e B-GOQDs com as fotos digital de produtos obtidos.

2.2. Desenvolver um método para a produção de nanopontos de carbono (CNDs) a partir de compostos orgânicos dispersantes, biodegradáveis pelo método “bottom-up” no nanorreatores.

Ao contrário dos GOQDs, os CNDs podem ser obtidos a partir de compostos orgânicos comuns através de sua pirólise controlada ou em síntese hidrotérmica, com potencial de escalonamento de síntese. Além disso, os CNDs tendem a apresentar maior rendimento quântico (QY) de fotoluminescência (PL) do que os GOQDs. Foi demonstrado que as propriedades PL dos CNDs dependem essencialmente da condição de síntese das partículas, uma vez que os átomos de carbono nos CNDs podem ser organizados em várias formas alotrópicas, desde estruturas altamente ordenadas do tipo grafeno até polímeros carbonizados desordenados. Acontece que a preparação de CNDs altamente luminescentes ainda apresenta pontos fracos: (a) a síntese em baixa temperatura é benéfica para produzir partículas com alto QY, mas leva à formação de polímeros carbonizados desordenados; (b) aumentar a temperatura de pirólise aumenta o rendimento de CNDs com núcleo de grafeno, mas leva à formação acidental de grandes CNDs com menor QY; (c) a dopagem de CNDs com nitrogênio aumenta o QY das partículas, mas também resulta na formação de produtos secundários. Portanto, a obtenção de CNDs altamente luminescentes com núcleos de grafeno e tamanhos especificados precisa de mais desenvolvimento. Recentemente, foi proposta uma nova abordagem que permite um melhor controle do tamanho e composição dos CNDs (Mikhraliieva et al. 2020). Esta abordagem baseia-se no isolamento espacial de precursores moleculares numa matriz porosa, o que restringe o crescimento das partículas e permite o seu confinamento quântico. Neste projeto utilizamos a abordagem desenvolvida para obter CNDs e a modificamos para aumentar o rendimento quântico da luminescência. Na pesquisa atual, uma abordagem de nanorreator foi utilizada para obter CNDs dopados com nitrogênio (N-CNDs), com um rendimento quântico de fotoluminescência extremamente alto (até 95%). A abordagem permite a preparação simples de nanopartículas com geometria esférica na faixa de 2–5 nm e estrutura cristalina gráfica do núcleo.

Partículas de CNDs também foram obtidas por método alternativo através da pirólise de ácido cítrico.

Síntese de N-CNDs

Os N-CNDs foram obtidos por tratamento térmico da sílica gel (SiO_2) saturada com ácido cítrico (CA) com fragmentos de etileno diamina imobilizados (EDA), Figura 2.

Figura 2 Ilustração esquemática da síntese de N-CNDs: Passo 1 - preparação de SiO₂-EDA; Passo 2 - preparação de SiO₂-EDA/CA; Passo 3 – tratamento térmico levando à formação de SiO₂-EDA/CNDs; Passo 4 – Eluição de N-CNDs

Resumidamente, 1,0 mL de solução aquosa de CA (1,55 g mL⁻¹) foi adicionado a 1,00 g de SiO₂-EDA. um excesso de CA foi removido do SiO₂-EDA/CA com éter etílico. Os SiO₂-EDA/CNDs foram obtidos por tratamento térmico de SiO₂-EDA/CA em atmosfera de nitrogênio entre 100° e 180 °C por 15 - 600 min. Para remover CNDs de SiO₂-EDA/CNDs, as amostras foram lavadas com água num aparelho Soxhlet durante 48 h com posterior evaporação da suspensão num vácuo a 0 °C até secar. O pó amarelo claro resultante de CNDs foi redisperso em água e armazenado a 4 °C. A suspensão de nanopartículas em água na concentração de 1,0 mg mL⁻¹ foi preparada por ultrassom do pó correspondente e posterior filtração através de uma membrana hidrofílica com tamanho de poro de 0,22 µm. Detalhes da síntese são fornecidos no artigo (Mikhralieva et al. 2023).

Síntese de CNDs

O experimento foi conduzido por aquecimento de ácido cítrico sólido (5 g) em fluxo de argônio a uma temperatura de 190-200 °C por 1,5 horas. (O tempo foi contado após atingir a temperatura definida pelo sistema), Figura 3.

Figura 3. Apresentação geral de preparação e purificação de CNDs com as fotos digitais.

Purificação.

Depois de esfriar, 5 ml de água foi adicionado em que toda a substância se dissolveu a 70 °C. Após o resfriamento, a solução foi neutralizada com NaOH a pH 2,5 e a solução resultante foi transferida para uma bolsa de diálise (500-1000 D), Figura 3. A diálise foi realizada em sistema de fluxo por 48 horas. A solução coletada após 24 horas de diálise foi passada para a coluna. O gel de aminosilica foi usado como adsorvente. Após passar por toda a solução, a coluna foi lavada com água e em seguida foi adicionado HCl 1,0 M. Neste caso, os nanopontos foram removidos da coluna. O eluato foi coletado (30 ml) e colocado em um dessecador sobre álcali e sílica gel. Após o que foi obtido um pó laranja que foi dissolvido em água.

3. Tarefa 2. Manipulação com as nanopartículas

3.1. Desenvolver um método de dopagem das nanopartículas com derivados de ácido bórico (B-GOQDs e B-CNDs)

Ácidos borônicos são ácidos de Lewis devido ao orbital p vazio quando o boro está no estado sp². No entanto, esta forma trigonal está em equilíbrio com sua forma tetraédrica aniônica sp³ em solução neutra. Essa propriedade única dos ácidos borônicos é amplamente estudada e, como consequência, os levou a ser reconhecido como um reagente de amplo espectro de uso, desde reações de acoplamento, de Diels-Alder, até formação de ésteres

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

borônicos a partir de glicóis em meio neutro. Ácidos borônicos reagem prontamente com dióis 1,2 e 1,3, assim como alfa-hidroxiácidos, para formar ésteres cíclicos de cinco e seis membros. Da mesma forma, complexos binários de ácidos borônicos e citratos podem formar tais ésteres cíclicos de cinco membros devido a significantes efeitos estabilizantes (Esquema 1).

Esquema 1: Equilíbrio de ácido borônico e ácido cítrico

Várias tentativas foram feitas para obter nanopontos contendo boro (B-CNDs). Um método envolveu a adição de ácidos bóricos à síntese térmica de CNDs a partir de ácido cítrico (CA). Esta estratégia visa otimizar a interação entre a fonte de boro na síntese de CND's e a molécula de ácido cítrico, arcabouço principal para a síntese de CND.

Estratégia

Esta estratégia visa otimizar a interação entre a fonte de boro na síntese de CND's e a molécula de ácido cítrico, arcabouço principal para a síntese de CND. Inicialmente, há a reação de quantidades equimoleculares de ácido 2-metoxi borônico e ácido cítrico em solvente polar: metanol ou acetonitrila, até a formação de um produto de equilíbrio entre os dois ácidos.

Foi utilizada uma base de Lewis para avaliar a interação dessa com o boro. Partindo do princípio que o boro tetraédrico é mais reativo que o trigonal, a base interagiria com o orbital vazio do boro formando uma espécie tetraédrica. Logo após, o ácido cítrico é adicionado. Quatro reações foram realizadas para a avaliação da estratégia (Esquema 2):

- Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + metanol (B-CNDs1)
- Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + etileno diamina + metanol (B,N-CNDs1)
- Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + acetonitrila (B-CNDs2)
- Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + etileno diamina + acetonitrila (B,N-CNDs2)

Esquema 2: Síntese de éster borônico.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Esta massa é adicionada a uma quantidade molar de ácido cítrico até completar 10 mmols. Este meio é, então, aquecido, em atmosfera de argônio, a 180°C por uma hora.

Esquema 3: Reação de pirólise

B) Experimental

Abaixo serão descritas as reações de obtenção dos ésteres borônicos nos diferentes meios e aditivos.

i. Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + metanol

Em um frasco de 5 mL foram adicionados 0,085g (0,5 mmol) de ácido borônico, 0,096g (0,5mmol) de ácido cítrico e 1mL de metanol. A reação ficou sob agitação por 24h na temperatura ambiente. Ao final do tempo decorrido, evaporou-se o meio em evaporador rotatório até a secura total.

ii. Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + etileno diamina + metanol

Em um frasco de 5 mL foram adicionados 0,085g (0,5 mmol) de ácido borônico, 0,096g (0,5mmol) de ácido cítrico, 0,0015g (0,25 mmol) de etilendiamina e 1mL de metanol. A reação ficou sob agitação por 24h na temperatura ambiente. Ao final do tempo decorrido, evaporou-se o meio em evaporador rotatório até a secura total.

iii. Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + acetonitrila

Em um frasco de 5 mL foram adicionados 0,085g (0,5 mmol) de ácido borônico, 0,096g (0,5mmol) de ácido cítrico e 1mL de acetonitrila. A reação ficou sob agitação por 24h na temperatura ambiente. Ao final do tempo decorrido, evaporou-se o meio em evaporador rotatório até a secura total.

iv. Ácido 2-metoxiborônico + ácido cítrico + etileno diamina + acetonitrila

Em um frasco de 5 mL foram adicionados 0,085g (0,5 mmol) de ácido borônico, 0,096g (0,5mmol) de ácido cítrico, 0,0015g (0,25 mmol) de etilendiamina e 1mL de acetonitrila. A reação ficou sob agitação por 24h na temperatura ambiente. Ao final do tempo decorrido, evaporou-se o meio em evaporador rotatório até a secura total.

Em seguida será apresentada a reação geral de obtenção dos CND's, quatro reações foram realizadas; TC 04/23, TC 05/23, TC 06/23, TC 07/23, utilizando os produtos das reações de formação de ésteres borônicos, descritas acima. Na Tabela 2 são descritas os reagentes de cada reação de formação dos ésteres borônicos.

Tabela 2. Reagentes sumarizados das reações de ésteres borônicos

TC 04/23	TC 05/23	TC 06/23	TC 07/23
B-CNDs1	B,N-CNDs1	B-CNDs2	B,N-CNDs2
AC. 2-Metoxi Bor	AC. 2-Metoxi Bor	AC. 2-Metoxi Bor	AC. 2-Metoxi Bor
Ac Cítrico	Ac Cítrico	Ac Cítrico	Ac Cítrico
-	Etilendiamina	-	Etilendiamina
Metanol	Metanol	Acetonitrila	Acetonitrila

Síntese de B-GOQDs

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Várias tentativas foram feitas para obter B-GOQDs

Um dos métodos baseou-se no tratamento hidrotérmico do óxido de grafeno na presença de ácido bórico. Neste caso, não foram obtidos os B-GOQDs necessários; ao mesmo tempo, foi obtido outro nanomaterial que pode ser atribuído ao óxido de grafeno esponjoso (B-GO)

No segundo método, o óxido de grafeno foi tratado hidrotérmico com peróxido de hidrogênio e amônia na presença de ácido bórico, sob condições semelhantes à síntese N-GOQDs (500 mg) (B-GOQDs).

Na terceira tentativa, os nanopontos foram obtidos através do processamento parecido do síntese hidrotérmico do N-GOQDs mas na presença de ácido aminofenilborônico (200 mg) (B,N-GOQDs).

4. Síntese de B-NDs

Nanodiamantes dopados com derivados de ácido bórico (B-NDs) não foi pesquisados devido à impossibilidade de importação dos nanodiamantes necessários ao projeto. Exigido para o projeto em diamantes que não contêm íons metálicos. Tais amostras são obtidas pelo método CVD no Japão e em Israel. Não foi possível importar este material devido a restrições alfandegárias no Brasil.

- 4.1. Desenvolver um método de redução químico das B-GOQDs e B-CNDs com o objetivo de diminuir o número de grupos carboxila e, assim, aumentar a hidrofobicidade das nanopartículas.

Foram feitas tentativas para reduzir quimicamente B-GOQDs e B-CNDs usando soluções de NaBH_4 e $\text{N}_2\text{H}_5\text{OH}$ conforme descrito na literatura ao produzir óxido de grafeno reduzido (rGO) (Achawi et al. 2021).

5. Tarefa 3. Estudo das propriedades das nanopartículas

5.1. Composição químico, tamanho e topografia dos nanomateriais

Todos os compostos obtidos foram caracterizados por espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS), microscopia eletrônica (SEM, TEM), microscopia de força atômica (AFM), espectroscopia Raman, FTIR, UV-Vis e espectros de fotoluminescência.

Espectroscopia de fotoelétrons de raios-X

XPS N-CNDs

De acordo com os resultados do XPS de varredura completa, os N-CNDs contêm cerca de 4 at. % de nitrogênio (Tabela 3), indicando a formação de nanopartículas de carbono dopadas com nitrogênio. Com base na concentração de etilenodiamina em $\text{SiO}_2\text{-EDA}$ ($0,95 \text{ mmol g}^{-1}$) e na carga máxima de CA ($1,9 \text{ g/g}$), a razão atômica máxima C/N em $\text{SiO}_2\text{-EDA/CA}$ pode ser calculada como $\text{C/N} = 28,6$. Os resultados da análise XPS apresentados na Tabela 3 mostram que C/N nos N-CNDs é igual a 12, indicando a notável decomposição do CA encapsulado.

Tabela 3. A composição atômica e energia de ligação correspondente de C1s, N1s, O1s e Si2p em compósitos de sílica e CNDs resultantes.

Element	E, eV	At, %			
		$\text{SiO}_2\text{-EDA}$	$\text{SiO}_2\text{-EDA/CA}$	$\text{SiO}_2\text{-EDA/CNDs-180-600}$	CNDs-150-600
O _{1s}	532	51	63	54	38
Si _{2p}	103	30	20	24	10
C _{1s}	286	12	16	19	48
N _{1s}	400	4.0	1.3	2.6	4.0
C/N ratio		3	12	7.3	12

Os espectros XPS de alta resolução C1s das amostras podem ser deconvolucionados em bandas gaussianas que são atribuídas a C-C/C=C ($285 \pm 0,2 \text{ eV}$), C-N/C-O ($286,4 \pm 0,2 \text{ eV}$), $>\text{C}=\text{O}$ ($287,6 \pm 0,4 \text{ eV}$) e grupos funcionais O-C=O ($286,4 \pm 0,2 \text{ eV}$), Figura 4. O tratamento térmico de $\text{SiO}_2\text{-EDA/CA}$ resultou em uma diminuição pronunciada na intensidade relativa da banda em $286,4 \pm 0,2 \text{ eV}$, confirmando a descarboxilação do cítrico ácido encapsulado em $\text{SiO}_2\text{-EDA/CA}$ com formação de N-CNDs, Figura 4.

Figura 4. C1s e N1s XPS de alta resolução SiO₂-EDA/CAe SiO₂-EDA/CNDs e suas curvas de deconvolução (linhas pontilhadas).

A análise do espectro N1s de alta resolução fornece mais detalhes da decomposição do ácido cítrico encapsulado em SiO₂-EDA/CA, Figura 4. Os perfis XPS do SiO₂-EDA puro têm um único componente dominante (92%) com o máximo em 399,5 eV, atribuído aos grupos -NH₂. A saturação de SiO₂-EDA com CA resulta em protonação de aminas, o que pode ser claramente visto em XPS de SiO₂-EDA/CA, onde domina o pico de 401,9 eV atribuído a grupos de amônio quaternário (82%), Figura 4. Supõe-se que um componente menor dos espectros desconvolutos a 400,5 eV seja atribuído à N-alkilamida do ácido cítrico, que é formada após a imobilização do CA na superfície do SiO₂-EDA. O N1s XPS de SiO₂-EDA/CNDs demonstra mudanças essenciais no estado químico dos átomos de nitrogênio, em comparação com SiO₂-EDA/CA. O espectro representa dois componentes principais com máximos em 400,3 e 401,3 eV, provavelmente correspondendo ao nitrogênio pirrólico (N-5) e ternário (NQ) em CNDs dopados com N, respectivamente.

O XPS de alta resolução C1s de CNDs revela os componentes comumente observados em XPS de nanopontos de carbono obtidos durante o procedimento convencional por pirólise de precursores orgânicos contendo nitrogênio, Figura 5.

Figura 5. C1s e N1s XPS de alta resolução de CNDs-150-600

XPS N-GOQDs

A composição química dos N-GOQDs foi determinada a partir de espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS) e espectroscopia Raman com ponta aprimorada (TERS). O EDX, assim como os dados do XPS, confirmam a natureza livre de metal das nanopartículas. O espectro XPS de gama completa de N-GOQDs mostra picos de N 1s a 401 eV, C 1s a 285 eV e O 1s a 532 eV, confirmando a obtenção de nanopartículas carbonáceas dopantes com nitrogênio, Figura 6.

Figura 6. Espectros XPS de N-GOQDs: (a) Espectro XPS de gama completa, (b) Espectro XPS C 1s de N-GOQDs obtido após duas (1), quatro (2) e oito (3) horas de hidrotérmica síntese. Os picos desconvolutos são indicados pelas linhas tracejadas.

Os espectros C 1s de N-GOQDs mostram um pico com assimetria essencial, o que permite sua convolução para picos gaussianos em 284,5, 286,2 e 288,1 eV, Figura 6b. Esses resultados sugerem que os N-GOQDs obtidos em duas horas de síntese consistem principalmente de núcleo de grafeno com átomos de carbono sp^2 e fragmentos C – N/C–O e >C=O. O espectro XPS C1 das nanopartículas obtidas na síntese de 8 h exibe uma cauda de alta energia essencialmente maior para o pico com um máximo de 288,1 eV e um pico essencialmente menos intenso a 286,2 eV, sugerindo a formação adicional de fragmentos O–C=O para nanopartículas N-GOQDs-8 com diminuição simultânea de porções C–N ou C–O, Figura 6b.

Os espectros N1s XPS de N-GOQDs têm aparências diferentes dependendo do tempo de síntese das nanopartículas, Figura 7.

Figura 7. N 1s XPS spectra of N-GOQDs obtained after two (a), four (b), and eight (c) hours of hydrothermal synthesis. Deconvoluted peaks are indicated by the dash lines.

XPS para N-GOQDs-4 é desconvoluído em quatro picos denominados N-5, N-6, N-Q e N-X (Figura 8), e sua energia de ligação foi restrita a 399,8, 400,6, 401,5 e 406,7 eV, respectivamente.

Figura 8. Schematic nitrogen-containing molecular structures

O N-6 o pico é atribuído ao nitrogênio piridínico, onde um átomo de nitrogênio substitui um átomo de carbono em um anel aromático. O pico N-5 está relacionado ao nitrogênio orgânico em derivados pirrólicos e o átomo de nitrogênio está apenas ligado a um átomo de hidrogênio e dois átomos de carbono, amina e amida. O pico N-Q está associado ao nitrogênio quaternário, onde o átomo de nitrogênio substitui o átomo de carbono em um sistema de anel aromático condensado e cada nitrogênio está ligado a três átomos de carbono. O pico N-X é geralmente atribuído ao N-óxido piridínico (Figura 8).

Levando em consideração o conteúdo atômico de N-GOQDs e os resultados da quantificação XPS de C1s e N1s, foi determinada a composição funcional geral das nanopartículas obtidas em diferentes condições experimentais. A partir dos resultados apresentados, pode-se observar que o aumento do tempo de síntese de N-GOQDs leva à oxidação gradual da camada de grafeno e à eliminação parcial das porções de nitrogênio. Em contraste, a fração de grupos carboxílicos laterais aumenta com o tempo.

Espectroscopia Raman aprimorada por ponta

Na Figura 7, aplicamos análises TERS usando uma nanoantena PTTP de alta eficiência opticamente para investigar localmente a resposta Raman dos N-GOQDs com resolução de até 20 nm.

Figura 9. TERS analysis of N-GOQDs nanoparticles at glass coverslip substrate. (a) TERS hyperspectral image with a pixel size of 20 nm, blueish color rendering the G band. (b) topography image simultaneously collected with the nano-Raman imaging, showing nanoparticles with a lateral size smaller than 50 nm well dispersed over the substrate and a few bigger nanoparticles agglomeration of around 100 nm. (c) TERS spectra were collected at pixel positions indicated by the arrows on image (a), where the grey color arrows with five distinct brightness are from the biggest nanoparticles, whereas the green and blue were collected elsewhere, indicating the optical information from the substrate (blue) and at a single N-GOQDs nanoparticle (green). All spectra were shifted, and the green spectrum was multiplied 5 times to clarity. (d) Scatter plot of the $(A_D/A_G) \times E_{laser}^4$ as function of the G band's linewidth (Γ_G) from the data over the five biggest agglomerated nanoparticles. The black dashed and solid curves were adapted from the study of the influence of defects on the Raman spectra of graphene.⁷⁴ The dashed curve was calculated for varying the average distance between nearest defects (L_D) and considering a fixed value of the graphene average crystallite size $L_A = 500$ nm. This solid curve was calculated for different values of L_A , with L_D fixed at 500 nm.

A Figura 9a mostra uma imagem hiperespectral onde o azul para branco a escala de cores representa a intensidade da banda Raman G. Esta imagem óptica pode ser comparada à imagem topográfica (Figura 9b) adquirida simultaneamente com a imagem nano-Raman, a partir da qual podem ser observadas cinco grandes nanopartículas dentro de 50 nm a 150 nm de tamanho lateral e 10 nm a 25 nm de altura, rodeado por uma série de pequenas nanopartículas com tamanho lateral menor que 30 nm e cerca de 1 nm de altura. Os maiores são possivelmente aglomerados de N-GOQDs e seus espectros são plotados em escala de cinza no gráfico (Figura 9c), mostrando em todos os gráficos o mesmo comportamento de defeito do grafeno para a banda D induzida por desordem (~ 1340 cm^{-1}) e a primeira ordem permitiu o alongamento da banda G (~ 1600 cm^{-1}). Outro pico menos intenso em torno de ~ 1520 cm^{-1} (banda D'') foi observado com $D''/G \sim 0,3$, como convencionalmente relatado para amostras de óxido de grafeno. Além disso, dois espectros foram plotados no gráfico em cores (Figura 9c): o

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

espectro verde foi coletado de uma nanopartícula muito pequena (provavelmente um único N-GOQD), e o azul, foi obtido do substrato com baixa intensidade de picos D e G pode ser atribuído à contribuição de campo distante. Curiosamente, os espectros coletados em um único N-GOQD (verde) mostram cinco picos estreitos em 1291 cm^{-1} , 1380 cm^{-1} , 1448 cm^{-1} , 1548 cm^{-1} e 1600 cm^{-1} . Isto pode ser evidência de nanopartículas GO de tamanho molecular, para as quais se espera que seus picos Raman sejam deslocados e estreitados, bem como novos picos, que podem ser observados como resultado do confinamento lateral de elétrons e fônons.

Tamanho e morfologia dos nanoparticulas

CNDs

O tamanho e a morfologia dos CNDs foram investigados por microscopia TEM e AFM. Imagens TEM de CNDs confirmaram sua morfologia esférica com diâmetro médio de cerca de 2-5 nm, conforme mostrado na Figura 10.

Figura 10. (a) imagem TEM de baixa ampliação dos CDs-150-600. (b) imagem TEM de alta resolução mostrando a estrutura cristalina dos CNDs. (c) Imagem AFM e perfis de altura das varreduras de linha marcadas na imagem. (d) Padrão XRD dos CNDs.

O HRTEM revela que os CNDs obtidos a 150 °C em nanorreatores já demonstram estruturas cristalinas ordenadas com distâncias interplanares de $0,24\text{ nm}$, que correspondem ao plano (100) em materiais gráficos. A formação de CNDs cristalinos na estrutura porosa do $\text{SiO}_2\text{-EDA/CA}$ a tão baixa temperatura indica o efeito catalítico dos nanorreatores na síntese de CNDs, o que pode ser explicado pela alta concentração local dos precursores em um pequeno volume do poro.

Imagens AFM de CNDs demonstram que as partículas estão bem dispersas na superfície hidrofílica da mica com aglomeração mínima. O resultado indica a natureza hidrofílica da superfície dos CNDs e confirma a alta carga de fragmentos carboxílicos dos painéis de partículas, o que garante sua sustentabilidade em meios aquáticos. De acordo com a imagem AFM, a altura dos CNDs varia de $1,5$ a $3,0\text{ nm}$, indicando sua geometria esférica com eixos na faixa de $1,5$ a $4,5\text{ nm}$.

GOQDs

EDITAL FAPERJ N° 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

De acordo com o resultado do TEM, os N-GOQDs obtidos na presente pesquisa apresentam formato irregular com tamanho lateral médio de cerca de 35 ± 10 nm, Figura 11.

Figura 11. TEM image of N-GOQDs-8 obtained by hydrothermal treatment of GO with H_2O_2 and NH_3

A imagem AFM de nanopartículas N-GOQDs adsorvidas em substrato de mica demonstra que a altura das nanopartículas não excede 1,0 – 1,5 nm, Figura 12.

Figura 12. AFM images of the GOQDs (a) with their height profile along the line marked in the AFM image (b).

Espectroscopia UV-Vis GOQDs.

Na primeira etapa foi feito estudo das amostras pela espectroscopia UV-Vis. Amostras dos N-GOQDs, B-GOQDs e B,N-GOQDs foram diluídas em 2-200 vezes, Figura 13. Faixa linear de concentração obtida para GOQDs 0.0075-1.5 mg/mL. Esse estudo é ajuda quantificar as suspensões de nanopartículas.

Figura 13. UV-Vis espectro de N-GOQDs, B-GOQDs, e B,N-GOQDs.

Espectroscopia de fotoluminescência

Perfil dos espectros de emissão de GOQDs tem dependência de excitação. Excitando amostra com 430 nm, podemos ganhar mais intensa fotoluminescência com pico a 500 nm para N-GOQDs, Figura 14a. Espectro de emissão para B-GOQDs e B,N-GOQDs tem intensidade maior excitando e 330nm, Figura 14c-d . Os espectros de emissão estão deslocando para região batô crômico (comprimento de onda mais longa). Possíveis fatores são diferentes tamanhos de partículas durante de síntese, estrutura gráfica com diversos os estados de superfície, vários tipos de grupos funcionais de oxidação comumente (Han et al. 2018).

Figura 14. Espectros de emissão absolutos (a) e normalizados (b) de N-GOQDs sob excitação diferente (a), B-GOQDs (c) e B,N-GOQDs (d).

AFM.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Topografia de GOQDs foi analisada por microscopia de força atômica (AFM). Altura de partículas foram em torno 0.5-1 nm, Figura 15.

Figura 15 Altura e perfil para N-GOQDs(a),B-GOQDs (b), B,N-GOQDs (c)

Análise de RMN nuclear de hidrogênio e boro nos B-CNDs e B,N-CNDs.

Inicialmente, esclareço que todas as análises RMN de B11 e H1 foram realizadas com os produtos crus das reações de pirólise na síntese de CND's. E tem como objetivo avaliar o aparecimento de qualquer átomo de boro em diferente ambiente químico ao do reagente ácido 2-metoxiborônico (AMB), que acarreta um deslocamento químico diferente. As análises de todas as amostras foram conduzidas em D₂O para melhor solubilização e trocas isotópicas de hidrogênios ácidos, que aumenta a resolução do espectro de RMN H1.

Amostras de cada reação de formação de éster borônico foi retirada para análise de RMN ¹H e ¹¹B, Figura 16.

Figura 16. Espectro RMN de ¹¹B de ¹H do éster borônico

Observando os espectros da reação TC 03/23 (Figura 16), vê-se dois tipos de sinais de boro em 9,1ppm e 19,47ppm. Esses dois sinais aparecem em todas as reações. O sinal em 9,7ppm é tabelado sendo reconhecidamente do boro do reagente AMB. E o sinal em 19,47ppm, supostamente, do éster borônico. Observa-se no espectro de RMN H1, na região de hidrogênios aromáticos, deslocamentos químicos resultantes dos hidrogênios do AMB, 7,8-7,6ppm, porém em baixíssima concentração. No entanto, observa-se deslocamentos químicos em campo mais alto em concentração superiores em 7,3ppm, 6,9ppm. Esse padrão aparece na reação TC 04/23 também (Figura 17). Observa-se também, dois multipletos na região dos prótons alfa-carboxílicos, 3-2,8ppm, indicando o aparecimento de prótons quimicamente parecidos de diferentes estruturas. O que pode indicar que duas estrutura contendo estes prótons estão no produto impuro.

Figura 17. Espectro RMN de B-CNDs (¹¹B e ¹H), TC 04/23 (Tabela 2).

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Figura 18. Espectro RMN (B^{11}) TC 05/23 (B,N-CNDs) e TC 06/23 (B-CNDs) (Tabela 2).

Avaliando os produtos de pirólise, observa-se que o padrão de boro é o mesmo da reação de éster borônicos. Entretanto, em todas as amostras o padrão de hidrogênios aromáticos desaparece. Induzindo a conclusão de que o anel aromático do AMB foi incorporado à rede do CND ou, simplesmente, sofreu pirólise. O espectro da reação TC 07/23 foi o único que apareceu um padrão diferente de boro, 5,9ppm, 9,2ppm, 19,4ppm, 29,6ppm, com dois novos deslocamentos químicos (Figura 19). No entanto, o padrão de hidrogênios aromáticos desapareceram.

Figura 19. Espectro RMN ($B^{11} e^1H$) TC 07/23 (B,N-CNDs) (Tabela 2).

Há a necessidade de maiores informações a respeito de como o boro está ligado a rede do CND. Inclusive com uma purificação das reações para a simplificação dos sinais no espectro.

Cromatografia em Coluna da TC 07/23

Realizou-se a separação cromatográfica da reação TC 07 23 a partir de análise de cromatografia em camada fina para determinar o sistema de solvente utilizado como fase móvel da cromatografia em coluna. Utilizou-se um gradiente crescente de polaridade, iniciando por acetato de etila concentrado, solução 5%, 10%, 25%, 50% metanol em acetato de etila, metanol concentrado e finalizando com água.

As frações reunidas, segundo o RF, formaram seis conjuntos de frações denominados FR 01, FR 02, FR 03, FR 04, FR 05 e FR 06. Importante dizer que nestas frações há grupos de partículas associadas em relação à RF's próximos.

As frações em solução com solventes orgânicos foram secas em rotaevaporador e diluídas em água.

Teor de Boro foi realizado análise de ICP óptico para avaliação do boro em cada fração, que será demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4. Concentração de átomo de boro nas soluções

Frações	Conc.Sol. (mg/mL)	Teor B (mg/L)*	V(mL)
1 Fr 1-10	13,05	34	10
2 Fr 11-20	1,6	11,7	10
3 Fr 21-30	7,47	101	10
4 Fr 31-37	3,0	31	10

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

5	Fr 38-50	4,5	8,9	10
6	Fr 51-54	14,3	60	10

*Concentração determinada em análise de ICP-óptico

Análise dos espectros de infravermelho

A avaliação dos espectros de infravermelhos das frações da separação cromatográfica da reação TC 07 23, comparando-se com os espectros dos reagentes tem-se a visualização da banda de estiramento C-B na região de 1340cm⁻¹ há um deslocamento ipsocrômico das bandas de C-B em relação aos padrões de ácido 2-metoxiborônico, Figura 20. Há uma grande indicação que houve uma mudança estrutural no boro ligado à cadeia carbônica, corroborado com os diferentes deslocamentos químicos observados nos espectros de RMN B11. No entanto, como o boro está ligado às estruturas dos CND's é uma interrogação. Há a necessidade de realização de outras análises espectroscópicas.

Figura 20. Espectros FTIR dos B,N-CNDs (frações 2-4 e 6)

Conclusão

Houve formação de CND com a incorporação de boro à rede dos CND's haja visto que há fluorescência sob a luz ultravioleta. Houve alteração do deslocamento químico dos hidrogênios na formação do éster borônicos, corroborando com a sua formação. Há notadamente o aparecimento de um boro em campo mais baixo decorrente a uma desblindagem causada pela formação do éster borônico oriundo do ácido cítrico. Na reação TC 07/23 um boro mais deslocado para campo baixo em consequência de uma desblindagem mais acentuada. Infelizmente, não há evidências de como esse boro possa estar na rede da N-CND.

5.2. Estabilidade de nanopartículas em soluções aquosas e em soluções salinas

Uma das principais preocupações quando se aplicam nanopartículas em meios biológicos é que estas mantenham a sua estabilidade, não havendo precipitação e/ou aglomeração que dificulte a sua atividade. As partículas de carbono emitem fluorescência quando excitadas por luz ultravioleta (UV), desta forma, para verificar se estão estáveis em solução, as partículas de carbono foram adicionadas em diferentes concentrações em meio de cultivo Dulbecco's Modified Eagle's (DMEM), utilizado nos ensaios de citotoxicidade, com e sem a suplementação de 10% de soro fetal bovino (FBS). Estas soluções foram submetidas a avaliação qualitativa quando submetidas à iluminação UV.

Os N-GOQDs e N-CNDs preparados podem ser secos no vácuo e depois redispersos em água por agitação em vórtice ou sob tratamento com ultrassom. Esta ação não afeta os espectros UV-VIS das suspensões de N-GOQDs em água, reduzindo insignificamente (10-15%) a intensidade de absorção das suspensões em uma ampla faixa de concentração de nanopartículas. As imagens apresentadas na Figura 21 mostram a estabilidade para as amostras com concentração de 0,4 mg.mL⁻¹ para CND e N-GOQD, e 0,1 mg.mL⁻¹ para B-GOQD, com as partículas bem distribuídas em solução e sem haver precipitações após 4h em repouso. Os resultados mostra, de forma qualitativa, que a estabilidade das partículas permanece em todas as condições testadas, na presença ou ausência de FBS e quanto à variação de concentração das partículas. É importante ressaltar que, por questões de rendimento de partículas, não foram testadas condições com maior concentração.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

É importante ressaltar que a verificação qualitativa foi repetida após 24 horas em repouso (guardado em geladeira), e todas as amostras permaneceram estáveis.

Figura 21. Estabilidade das partículas em suspensão após 4h em repouso. (a) N-CND ($0,2 \text{ mg.mL}^{-1}$), (b) N-GOQD ($0,4 \text{ mg.mL}^{-1}$) e (c) B-GOQD ($0,1 \text{ mg.mL}^{-1}$), dispersos no meio de cultivo DMEM suplementado com 10% de FBS. No escuro, sob iluminação por lâmpada de UV (lado direito) e sob luz branca (lado esquerdo).

6. A influência do método de aplicação de nanopartículas ao tecido

Até agora não existe metodologia emitida pela ANVISA no estudo de citotoxicidade de objetos sólidos como máscara. Por isso é uma tarefa difícil. No projeto estamos testando método de estudo de tecidos partir de nanopartículas conhecidas para ter uma referência que método funciona. Inicialmente, o tecido de algodão foi recortado em um pedaço de dimensões $7,5 \times 7,5 \text{ cm}$, totalizando 6 pedaços de $2,5 \times 2,5 \text{ cm}$ de área. Em um béquer de 250 mL, foi adicionado 8 gotas de detergente neutro, juntamente com água destilada quente, em aproximadamente 60°C . O tecido de algodão foi inserido, e mantido sobre lavagem por 1h com agitação intensa e constante. Após lavagem, o tecido foi lavado outras 3 vezes, em água destilada para remoção do excesso de surfactante. E posteriormente, secado em temperatura ambiente no dessecador. Estes tecidos foram expostos em soluções de GO com diferentes concentrações, sendo elas, respectivamente, 0,47; 0,94; 1,88; 2,85; 3,75 e $5,63 \times 10 \text{ mmolL}^{-1}$. Para construir-se uma curva de calibração utilizando-se concentração e parâmetros colorimétricos. Cada tecido foi pesado previamente em balança analítica, em que seu peso foi anotado para posterior comparação. Inserido em frasco flaconete juntamente com um peixinho, e 10 mL da solução a ser utilizada. Recebendo ação em ultrassom por 10 minutos à temperatura ambiente. Após o ultrassom, a solução com tecido foi deixada em placa de aquecimento a 80°C , em que o frasco foi coberto com papel alumínio e deixado exposto à lâmpada UV de 10W com agitação constante, para homogeneização da modificação na superfície do tecido. O tempo de modificação decorrido foi ao todo de 30 minutos. Todos os tecidos foram modificados em sequência, iniciando-se do mais concentrado para o menos concentrado. Subsequentemente, foram retirados os tecidos e colocados em placa de Petri para secagem devidamente identificados. Com a secagem, foram retiradas fotos com aparelho telefônico e também em microscópio, sendo o último para análise.

Como resultado, observamos mudança de cor de tecido e uma tendência de coloração fica mais intensa com aumento de concentração inicial de solução de AgNO_3 . No momento os tecidos foram enviados para nossos colaboradores para fazer os estudos de citotoxicidade de tecidos na UFRJ sob colaboração professora Viviane Lione.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Figura 22. Tecido de algodão modificados com nanop prata com as concentrações diferentes sob microscópio ótico (a) e luz branco (b)

7. Tarefa 4. Investigação das propriedades biomédicas das nanopartículas

7.1. Estudo de citotoxicidade de nanopartículas.

O efeito de citotoxicidade dos GOQDs foi estudado para a linhagem celular Vero cultivada no meio M199. A suspensão estoque de GOQDs ($0,57 \text{ mg mL}^{-1}$) foi utilizada após diluição gradual (1:10, 1:100, 1:1000). O sal (brometo de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio) MTT foi reconstituído em solução salina tamponada com fosfato (PBS) estéril em pH 7,2 na concentração de 5 mg mL^{-1} . Para os estudos cinéticos, a incubação das células com N-GOQDs foi realizada por 3, 6, 24 e 72 horas a 37°C e 5% de CO_2 . Além disso, o controle positivo, PC (apenas as células cultivadas) e o controle negativo, NC (as células na presença de Triton X-100) foram preparados como referências. Após a incubação, foi adicionada solução de MTT e a incubação foi realizada por 2 horas. Em seguida, o excesso de MTT foi lavado com $100 \mu\text{L}$ de DMSO e a absorbância da célula tratada com MTT foi medida em $\lambda = 570 \text{ nm}$. Para avaliar a viabilidade das células e possíveis diferenças significativas em relação aos controles, foi realizado tratamento estatístico. A normalidade das variâncias foi analisada pelo método de Shapiro-Wilk para testar H_0 (distribuição normal em $p > \alpha = 0,05$).

Primeiro, foi demonstrado que a suspensão de GOQDs no meio de cultura M199 é estável. Para isso, a luminescência da suspensão foi monitorada periodicamente durante 74 horas, não sendo detectada tendência de diminuição. Os resultados de citotoxicidade demonstraram que a viabilidade da linhagem celular Vero na presença de GOQDs não foi significativamente menor do que para o controle positivo em todas as condições experimentais por 3, 6, 24 ou 72 horas de incubação. A diferença significativa na comparação da média foi revelada pelo controle negativo (NC) sobre o perfil cinético completo. A solução salina como referência foi ligeiramente diferente da diluição 1:100 às 6 h de incubação ($p = 0,0287$, Figura 23b) e para 1:10, 1:100 e PC às 24 h de incubação ($p = 0,0074$, $0,0127$ e $0,0172$, respectivamente Figura 23c). Em termos de tomada de decisão, estes valores falam que p não é baixo o suficiente para rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Figura 23. Viabilidade de células em amostra esterilizada e diluída (D) 10, 100 e 1000 vezes N-GOQDs em meio de cultura após 3 (a), 6 (b), 24 (c) e 72 (d) horas de tratamento.

Também as células de linhagem J774.G8 de macrófagos de camundongo foram cultivadas em garrafas de cultura 25 cm² com meio de cultivo Dulbecco's Modified Eagle's (DMEM), suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS). As culturas foram mantidas em incubadora úmida com 5% de CO₂ a 37°C. As mesmas foram submetidas a duas passagens semanais para manutenção das condições essenciais ao desenvolvimento das células, além disso, o meio de cultivo era parcialmente substituído a cada dois dias.

A redução do sal de tetrazólio MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio) foi o primeiro ensaio de viabilidade celular homogêneo desenvolvido para uma placa de 96 poços, formato adequado para o rastreamento de alta produtividade. Células em processo de morte perdem a capacidade de metabolizar o MTT e, por este motivo, a mudança de coloração é um marcador eficiente da quantidade de células viáveis. A quantidade de formazan (presumivelmente diretamente proporcional ao número de células viáveis) é medida através do registro de absorbância a 570 nm utilizando um espectrofotômetro de leitura de placas.

As células J774.G8 foram cultivadas a uma densidade de 1x10⁴ células/poço em placas de 96 poços de fundo plano, em meio DMEM com 10% de FBS. Após 24 horas de plaqueamento, o meio foi substituído por um novo DMEM com 10% de FBS e as células foram tratadas com as partículas N-CND, N-GOQD e B-GOQD, em diferentes concentrações. Tal condição foi mantida durante 24 horas. Depois do período de incubação, o meio foi retirado e substituído por meio DMEM puro, e foram incubadas com MTT, em concentração final de 1 mg mL⁻¹ durante 4 horas. Após o período de incubação com MTT, o meio de cultura foi removido e os cristais de formazan foram solubilizados pela adição de 100µl de DMSO. A absorbância das amostras foi quantificada no comprimento de onda de 570 nm utilizando-se um leitor de placas convencional. O procedimento experimental encontra-se descrito resumidamente na Figura 24.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Figura 24. Fluxograma experimental do ensaio de viabilidade utilizando o MTT

Os resultados de viabilidade celular para 24h de incubação com as partículas de compostos carbonáceos estão apresentados na Figura 25.

Figura 25. Viabilidade das células J774.G8 aferida pelo ensaio de MTT, após a incubação pelo período de 24 horas. Os dados estão expressos como a média ± erro padrão de três experimentos independentes realizados em triplicata.

* $p \leq 0,02$, ** $p \leq 0,009$,

*** $p = 0,0004$;

**** $p < 0,0001$ vs.

Controle (0,0 mg.mL⁻¹) por ANOVA one-way seguido de pós-teste de Bonferroni.

Para CND-CA e N-GOQD, podemos notar que há um padrão aumento de atividade citotóxica de acordo com o aumento da concentração, apresentando diferença significativa já a partir de incubação com 0,4 mg.mL⁻¹, quando comparado com o controle (0,0 mg.mL⁻¹). Para estes dois compostos foi possível realizar o cálculo da concentração inibitória de 50% da população celular (IC₅₀), sendo no valor de 0,79 mg.mL⁻¹ para CNC-CA e 0,83 mg.mL⁻¹ para N-GOQD.

Até a finalização deste relatório, não tínhamos dados suficientes para calcular o IC₅₀ para as partículas de B-GOQD, pois estas encontram-se menos concentradas, o que faz com que usemos concentrações diferentes para incubações. Porém, isto não nos impede de verificar uma diferença significativa no comportamento destas partículas quando comparado com as demais. Observando a Figura 25, é possível verificar que a uma concentração de 0,2 mg.mL⁻¹, CND-CA e N-GOQD apresentam viabilidade igual ou maior que o controle, mas as células incubadas com B-GOQD apresentam uma viabilidade de 70,53% (±13,7), o que pode mostrar que as partículas dopadas com boro apresentam uma maior atividade citotóxica.

7.2. Avaliar morfologia e tipo de morte celular

Com o objetivo de estudar as alterações na morfologia celular sob a influência das B-GOQDs, suas imagens microscópicas foram estudadas em função do tempo de contato das nanopartículas com as células. Os resultados são mostrados na figura Figura 26.

Figura 26. Imagens de microscopia óptica de Células Tratadas com B-CND (concentração em mg mL^{-1})

Análise adicional de imagem é necessária para obter resultados, No entanto, podemos tirar uma conclusão geral de que a morfologia dos macrófagos muda significativamente quando a concentração de nanopartículas é superior a 0,1 mg por mililitro.

8. Atividade Antiviral

8.1. Modelo: Interação vírus/hemácias (Hemaglutinação)

Foi realizado um estudo inicial sobre a atividade antiviral de algumas nanopartículas, usando como modelo o vírus influenza. Este estudo foi baseado na seguinte hipótese: nanopartículas poderiam ter atividade sobre o receptor celular, utilizado pelos vírus influenza, através da ligação ao ácido siálico presente na superfície das hemácias, com

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

poder de bloqueio sobre o potencial aglutinante dos vírus influenza. Ácidos siálicos são encontrados nas porções terminais de grupos carboidratos de glicolipídios e glicoproteínas e conferem carga negativa à superfície celular.

Foi usada a reação de hemaglutinação, na qual se utiliza a capacidade aglutinante de vírus influenza sobre hemácias, para demonstrar a sua presença de modo quantitativo.

Figura 27. Esquema para estudar a atividade antiviral de nanopartículas: (a) na presença de vírus, as hemácias são aglutinadas. Isso se manifesta como a formação de um sedimento denso e de aspecto homogêneo, em forma de rede vírus-hemácias, que cobre a parede de orifícios de placas de reação de hemaglutinação (b).

Pesquisas mostraram que a presença de nanopartículas é capaz de aglutinar hemácias, formando uma rede nanopartículas-hemácias, semelhante ao efeito de vírus sobre hemácias (Figura 28).

Figura 28. Expressão da atividade hemaglutinante das nanopartículas (CND-CA, N-GOQD e B-CND).

A partir dos dados apresentados fica claro que hemácias são aglutinadas sob a influência da presença de N-CNDs e N-GQDs, contudo, nanopartículas contendo boro (B-GOQDs), não exibiram propriedade hemaglutinante. Assim, as partículas contendo boro (B-GOQDs) foram escolhidas para estudos adicionais através de metodologia de análise por poder aglutinante, em diferentes tempos de incubação (Shi *et al.*, 2020). Os resultados preliminares, apresentados na Figura 29, mostram que, na concentração de 0,5 mg/ml e em diferentes tempos de incubação/contato nanopartícula-hemácia, as partículas contendo boro (B-GOQD) não apresentaram interferência no processo de interação vírus/hemácias. Pode-se notar que nenhuma das nanopartículas expressa atividade hemolítica (lise de hemácias) que poderia também ser expressão da interação nanopartícula-hemácia. Estudos preliminares indicaram que os ácidos siálicos não atuariam como receptores para ligação de nanopartículas CND-CA e N-GOQD a hemácias. A reação positiva de aglutinação observada (por ligação nanopartícula-hemácia=hemaglutinação) seria devida a receptores não sialilados.

Figura 29. Resultados com B-GOQD 0,5 mg/ml, demonstrando ausência de interferência na interação vírus/hemácias.

8.2. Modelo: Infecção em cultura de células

8.2.1. Cultura de células, vírus e nanopartículas

Neste estudo foram empregadas culturas de células MDCK (Madin-Darby Canine Kidney Cells). As células foram mantidas em Meio Mínimo Essencial de Eagle modificado por Dulbecco - DMEM (Gibco®) acrescido de 0,03% de glutamina - 2mM (Sigma-Aldrich®), 200 U/mL de penicilina e estreptomicina (Nova Biotecnologia®), 2,5 mg/mL de anfotericina B (Nova Biotecnologia®), solução de bicarbonato de sódio a 0,25% (Sigma-Aldrich®), ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanosulfônico- HEPES (Nova Biotecnologia®) 10mM e 10% de soro fetal bovino (SFB) (Nova Biotecnologia®), e incubadas a 37 °C.

A amostra de vírus da influenza A [FLU A/PR/8(H1N1)] foi gentilmente cedida pela Fundação Oswaldo Cruz.

Foram utilizados GQDs dopados com boro ($\text{NH}_2\text{Ph-B(OH)}_2$) e nitrogênio.

8.2.2. Ensaio de Citotoxicidade

GQDs dopados com boro ($\text{NH}_2\text{Ph-B(OH)}_2$) e nitrogênio foi submetido a diluições seriadas na razão dois, utilizando-se D-MEM sem SFB como diluente (meio de manutenção celular) e 100 µL/poço foram colocados em contato com a monocamada de células confluentes em microplaca de 96 poços previamente preparada (em quadruplicata). As culturas foram incubadas a 37 °C durante 48 horas em ambiente contendo 5% de CO_2 . Após esse período, foram examinadas ao microscópio óptico invertido e comparadas ao controle de células (na presença do meio de cultura). A maior concentração de GQDs dopados com boro ($\text{NH}_2\text{Ph-B(OH)}_2$) e nitrogênio na qual não foi observada alteração morfológica das células foi denominada concentração máxima não tóxica (CMNT) (De Clercq *et al.*, 1980).

O efeito de GQDs dopados com boro ($\text{NH}_2\text{Ph-B(OH)}_2$) e nitrogênio na viabilidade celular foi determinado através da técnica denominada “dye-uptake” (Borenfreund e Puerner, 1985), com pequenas modificações. Após 48h de incubação das células com o material, 100 µL/poço de vermelho neutro a 0,01% (em meio de manutenção) foram adicionados e as células incubadas por 2 horas a 37 °C em ambiente contendo 5% de CO_2 . Posteriormente, o sobrenadante foi desprezado e a monocamada lavada com 200µL/poço de tampão fosfato-salino (PBS, pH7,2). Em seguida o sobrenadante foi descartado e foram adicionados 100 µL/poço de uma solução contendo 1% de ácido acético e 50% de metanol para que houvesse o rompimento das células, liberação e solubilização do corante. A leitura em espectrofotômetro foi realizada em comprimento de onda de 492 nm. A percentagem de células viáveis foi obtida com a média aritmética da densidade óptica (DO) de cada concentração do material, inclusive do controle de células. A média do controle de células é equivalente a 100% de células viáveis. A média aritmética de cada diluição foi comparada àquela do controle. A partir destes cálculos, foi possível a obtenção da concentração das nanopartículas em que, pelo menos, 80% das células permaneciam viáveis.

8.2.3. Avaliação da atividade antiviral

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

Foi realizada uma triagem das nanopartículas quanto à sua atividade antiviral, empregando-se a maior concentração não tóxica com pelo menos 80% de células viáveis, pelo método descrito por Brito, Lagrota e Machado (1981), com modificações.

Monocamadas confluentes de células MDCK foram incubadas com o material teste, na maior concentração que não causou alteração morfológica celular e com pelo menos 80% de células viáveis, e inoculadas com FLU-A (aproximadamente 100 TCID₅₀). Além dos testes, foram incluídos os controles do experimento: um deles, recebendo apenas meio de manutenção (controle de células) e o outro, meio de manutenção e inóculo viral (controle de vírus). Após a incubação por 48h, as células foram rompidas pelo método do congelamento-descongelamento, a fim de que todas as partículas virais fossem liberadas no sobrenadante. Os sobrenadantes dos testes e do controle de vírus foram então titulados com base no método estatístico estabelecido por Reed e Muench (1938).

8.2.4. Resultados das atividades citotóxica e antiviral

Citotoxicidade:

Material	CMNT (µg/mL) MDCK
GQDs dopados com boro (NH ₂ Ph-B(OH) ₂) e nitrogênio	200

CMNT = concentração máxima não tóxica (Células sem alterações morfológicas e com, pelo menos, 80% de células viáveis).

Atividade Anti-influenza A [FLU A/PR/8(H1N1)]:

Material	Concentração (µg/mL)*	% Inibição
GQDs dopados com boro (NH ₂ Ph-B(OH) ₂) e nitrogênio	200	99,9

*Máxima concentração utilizada

9. Conclusão

Como resultado do projeto, os seguintes resultados principais foram alcançados:

- Métodos para a síntese de nanopartículas de carbono (CNDs) e grafeno (GOQDs) foram desenvolvidos;
- Os métodos se caracterizam pela robustez, ou seja, são reprodutíveis;
- Não necessitam do uso de oxidantes contendo metais;
- Materiais naturais disponíveis no Brasil são utilizados na síntese de nanopartículas;
- Foi desenvolvido um método que permite obter nanopartículas esféricas de carbono (CNDs) de tamanho controlado de até 4:00 nanômetros;
- Ao contrário, nanopartículas de óxido de grafeno (GOQDs) possuem estrutura plana com tamanho de 40 nanômetros e altura de 1-2 nanômetros;
- Desenvolveu métodos para introduzir heteroátomos, nomeadamente átomos de nitrogênio, em nanopartículas;
- Ainda não foi possível comprovar que os átomos de boro fazem parte do núcleo das nanopartículas;
- Os nanomateriais resultantes são altamente estáveis em soluções aquosas e salinas, o que permite sua utilização em pesquisas biomédicas;
- Nanopartículas de carbono (CNDs) têm um recorde de rendimento quântico de luminescência (ate 95%). Isto, tendo em conta o seu pequeno tamanho (até 4 nm) e elevada estabilidade, permite a sua utilização em terranóstica;
- Foi estabelecido que durante a síntese de CNDs a pirólise na presença de ácido bórico, produz uma mistura de componentes que devem ser separados;
- Verificou-se que todas as nanopartículas estudadas apresentam baixa citotoxicidade ou são hipotóxicas;
- Na presença de nanopartículas de óxido de grafeno, os macrófagos alteram sua morfologia;
- Alguns dos nanomateriais sintetizados são capazes de aglutinar células sanguíneas, hemácias mais especificamente.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

- GQDs dopados com boro ($\text{NH}_2\text{Ph-B(OH)}_2$) e nitrogênio foram capazes de inibir em 99,9% a síntese de influenza em células MDCK, em concentração não citotóxica.

10. Formação de recursos humanos

1. Aluno de IC - Renan Grangeiro dos Dantos
2. Pós-doc – Marcos Tadeu Couto
3. Pós-doc – Annielle Mendes
4. Pós-doc – Albina Mikhraliieva
5. Pós-doc – Machael Nazarkovskiy

11. Apresentação de resultados em congressos

1. Couto, M. T.; Zaitsev, V.; Magalhaes, A. Studies aimed at the incorporation of boron in the cnd matrix: spectroscopic evaluation by nmr and infravermelho. 2023. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
2. XVIII Encontro Regional de Química da SBQ-Rio. Estudo do tratamento de tecidos com nanopartículas de carbono funcionalizadas contra bactérias. 2022. (Seminário). **Foi premiado.**
3. XXX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da PUC-Rio. Estudo do tratamento de tecidos com nanopartículas de carbono funcionalizadas contra bactérias. 2022. (Exposição).
4. III Workshop da Rede Fluminense para Pesquisa e Desenvolvimento de Nanomateriais e Nanobiosistemas. Carbon nanodots and graphene oxide quantum dots as agents for anticancer therapy. 2023. (Oficina).
5. IV Workshop de Avaliação do Laboratório de Comunicação Celular - LCC. NANOPARTÍCULAS DE CARBONO DOPADAS COMO AGENTES PARA TERAPIA ANTICÂNCER. 2023. (Oficina).
6. XXI B-MRS Meeting. DOPED CARBON NANOPARTICLES AS AGENTS FOR ANTI-CANCER THERAPY. 2023. (Congresso).
7. I Encontro Anual dos Pós-Doutorandos do Programa de Pós graduação em Biologia celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz. NANOPARTÍCULAS DE CARBONO DOPADAS COMO AGENTES PARA TERAPIA FOTODINÂMICA DE TUMORES DE MAU PROGNÓSTICO. 2022. (Encontro).

8. Publicação de artigos

- 1) Mikhraliieva, A., Nazarkovsky, M., Aucelio, R. Q., Xing, Y., & Zaitsev, V. (2023). Highly luminescent graphene core N-doped carbon nanodots prepared under spatial nanoconfinement. *Materials Chemistry and Physics*, 307, 128151. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.128151>
- 2) Michael Nazarkovsky, Albina Mikhraliieva, Carlos A. Achete, Luiz Anastacio Alves, Joyce Araujo, Braulio S. Archanjo, Jose Junior França de Barros, Liana Monteiro da Fonseca Cardoso, Jose Nelson S. S. Couceiro, Fernanda Davi Marques, Bruno S. Oliveira, Rafael Nascimento Dias de Souza, Ayla Josma Teixeira, Thiago L. Vasconcelos, Vladimir Zaitsev. Rational design of large flat nitrogen-doped graphene oxide quantum dots with green-luminescence suitable for biomedical applications, *RSC Advances* 12(23): 14342–55 <https://doi.org/10.1039/D2RA01516A>
- 3) Zaitsev, V. D0 Carbon Nanoparticles: Carbon Nanodots and Graphene Oxide Quantum Dots. 2022; Pp 505–527. In: *Nanoparticle-Based Polymer Composites* Elsevier, Editor(s): Sanjay Mavinkere Rangappa, Jyotishkumar Parameswaranpillai, T.G. Yashas Gowda, Suchart Siengchin, M. Ozgur Seydibeyoglu ISBN 9780128242728, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824272-8.00014-2>.

12. Bibliografia

- Achawi, Salma, Jérémie Pourchez, Bruno Feneon, and Valérie Forest. 2021. "Graphene-Based Materials In Vitro Toxicity and Their Structure–Activity Relationships: A Systematic Literature Review." *Chemical Research in Toxicology* 34(9): 2003–18.
- Han, Mei et al. 2018. "Recent Progress on the Photocatalysis of Carbon Dots: Classification, Mechanism and Applications." *Nano Today* 19: 201–18.
- Mikhraliieva, Albina et al. 2020. "Excitation-Independent Blue-Emitting Carbon Dots from Mesoporous Aminosilica Nanoreactor for Bioanalytical Application." *ACS Applied Nano Materials* 3(4): 3652–64.

EDITAL FAPERJ Nº 43/2021 – ENFRENTAMENTO COVID 19 – TERCEIRA EDIÇÃO DA CHAMADA EMERGENCIAL DE PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA COVID-19 – 2021

———. 2023. “Highly Luminescent Graphene Core N-Doped Carbon Nanodots Prepared under Spatial Nanoconfinement.” *Materials Chemistry and Physics*: 128151.

Nazarkovsky, Michael et al. 2022. “Rational Design of Large Flat Nitrogen-Doped Graphene Oxide Quantum Dots with Green-Luminescence Suitable for Biomedical Applications.” *RSC Advances* 12(23): 14342–55.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTIVIRAIS

Borenfreund, E. e Puerner, J. (1985). Toxicity determined in vitro by morphological alterations and neutral red absorption. *Toxicol. Lett.* 24, 119–124.

Brito, M.A.V.P., Lagrota, M.H.C. e Machado, R.D. (1981). Emprego de microtécnica na triagem de substâncias antivirais. Revista de Microbiologia 12, 65-69.

De Clercq, E., Descamps, J.; Verhest, G., Walker, R.T., Jones, A.S., Torrence, P.F. e Shugar, D. (1980). Comparative efficacy of antiherpes drugs against different strains of herpes simplex virus. J. Infect. Dis. 141, 563-574.

Reed, L.J. e Muench, H. (1938). A simple method of estimating fifty percent endpoints. *Am. J. Hyg.*, 27, 493-497.

Shi, W.Z. *et al.* (2020). Study on the antiviral activities and hemagglutinin-based molecular mechanism of novel chlorogenin 3-O- β -chacotrioside derivatives against H5N1 subtype viruses. *Viruses*, 12, 304.